

Original paper

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA DEONTOLOGIK SIFATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI

© O.M. Gilishtaganova¹✉

¹Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqolpog'iston

Аннотация

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchidan nafaqat kasbiy, balki yuksak axloqiy mas'uliyatni ham talab etadi. Shu bois bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik deontologiya tamoyillarini shakllantirish dolzarbdir.

MAQSAD: bo'lajak o'qituvchilarda deontologik sifatlarni rivojlantirishning asosiy pedagogik va psixologik omillarini qisqacha ilmiy jihatdan asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik va psixologik adabiyotlar tahlili, normativ hujjatlarni o'rganish hamda umumlashtiruvchi nazariy tahlil usullari qo'llanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari deontologik sifatlarning kasbiy etika, empatiya va emotsional intellekt bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatdi. Bo'lajak o'qituvchilar uchun axloqiy vaziyatlarni tahlil qilish, pedagogik amaliyot va refleksiv yondashuvlar deontologik kompetensiyani kuchaytirishi asoslab berildi.

XULOSA: deontologik sifatlarni rivojlantirish integrativ yondashuvni, ya'ni psixologik omillar va ta'lim muhiti uyg'unligini talab etadi. Amaliy mashg'ulotlar, treninglar va axloqiy vaziyatlarni modellashtirish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-axloqiy madaniyatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik deontologiya, deontologik sifatlarni, kasbiy etika, empatiya, emotsional intellekt, axloqiy madaniyat.

Iqtibos uchun: Gilishtaganova O.M. Bo'lajak o'qituvchilarda deontologik sifatlarni rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslari.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.99-106.

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

© O.M. Гилиштаганова¹✉

¹ Нукусский государственный педагогический институт им. Аджиниоза, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современное образование требует от учителя высокого уровня профессиональной и нравственной ответственности. Поэтому формирование деонтологических качеств у будущих педагогов приобретает особую актуальность.

ЦЕЛЬ: кратко обосновать основные педагогические и психологические факторы развития деонтологических качеств будущих учителей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы анализ психолого-педагогической литературы, изучение нормативных документов и теоретическое обобщение научных подходов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: показано, что деонтологические качества тесно связаны с профессиональной этикой, эмпатией и эмоциональной устойчивостью педагога. Анализ педагогических ситуаций, практика и рефлексия способствуют укреплению деонтологической компетентности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Развитие деонтологических качеств требует интеграции психологических механизмов и педагогических условий. Тренинги, кейс-стади и моделирование этических ситуаций повышают профессионально-нравственную культуру будущих учителей.

Ключевые слова: педагогическая деонтология, деонтологические качества, профессиональная этика, эмпатия, эмоциональный интеллект, нравственная культура.

Для цитирования: Гилиштаганова.О.М. Педагогико-психологические основы развития деонтологических качеств у будущих педагогов.// Inter education & global study.2025. vol.3. №11(1). С. 99-106.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF DEONTOLOGICAL QUALITIES IN FUTURE TEACHERS

© Ogultagan M. Gilishtaganova¹✉

¹Nukus State Pedagogical Institute named after Adjiniosa, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: modern education places high demands on teachers' professional and moral responsibility. Therefore, the formation of deontological qualities in future teachers is of particular relevance.

AIM: to briefly substantiate the main pedagogical and psychological factors in the development of deontological qualities of future teachers.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on the analysis of psychological and pedagogical literature, relevant regulatory documents and theoretical synthesis of existing approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show a close link between deontological qualities and professional ethics, empathy and emotional stability. Analysis of pedagogical situations, teaching practice and reflection help strengthen deontological competence.

CONCLUSION: The development of deontological qualities requires an integrative approach that combines psychological mechanisms with appropriate educational conditions. Trainings, case studies and modelling of ethical situations contribute to enhancing the professional moral culture of future teachers.

Keywords: pedagogical deontology, deontological qualities, professional ethics, empathy, emotional intelligence, moral culture.

For citation: Ogultagan M. Gilishtaganova. (2025) 'Pedagogical and psychological foundations of the development of deontological qualities in future teachers', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 99-106. (In Uzbek).

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va pedagogik faoliyat sifatini oshirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy va kasbiy fazilatlariga qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Bugungi globallashuv, axborot texnologiyalarining keng rivojlanishi hamda ijtimoiy-madaniy muhitning tezkor o'zgarishi pedagog kadrlarning nafaqat kasbiy tayyorgarligini, balki ularning axloqiy-etik mas'uliyatini ham yuqori darajada bo'lishini taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik deontologiya tamoyillarini shakllantirish, ularni kasbiy faoliyatda amal qilnadigan me'yorlar, etik qoidalar, burch va mas'uliyat tushunchalari asosida tarbiyalash muhim vazifalardan biridir.

Pedagogik deontologiya o'qituvchining kasbiy axloqiy majburiyatlari, odobi, o'z vazifasini bajarish jarayonidagi xulq-atvor normalarini belgilab beruvchi ilmiy yo'nalish sifatida ta'lim jarayonida o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Bo'lajak o'qituvchida ushbu sifatlarni shakllantirish esa pedagogik va psixologik yondashuvlarni bir-biriga bog'liq holda qo'llashni talab qiladi. Chunki deontologik sifatlarni nafaqat bilim va ko'nikmalar orqali, balki shaxsning ichki motivatsiyasi, emotsional barqarorligi, ijtimoiy faolligi hamda o'zini anglash darajasi orqali ham rivojlanadi.

Shu bois, bo'lajak o'qituvchilarning deontologik sifatlarni rivojlantirish jarayoni ularning shaxsiy-psixologik xususiyatlarini o'rganish, pedagogik muhitni to'g'ri tashkil etish, kasbiy-axloqiy tarbiya metodlarini takomillashtirish bilan chambarchas bog'liqdir. Mazkur masalaning ilmiy jihatdan o'rganilishi bo'lajak pedagoglarning kasbiy madaniyatini shakllantirish, ta'lim jarayonida samarali muloqot olib borishi, o'qituvchilar shaxsiga nisbatan mas'uliyat bilan yondashishi va pedagogik etika me'yorlariga qat'iy amal qilishi uchun mustahkam zamin yaratadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Pedagogik deontologiya, kasbiy etika va o'qituvchi shaxsining axloqiy fazilatlarini shakllantirish masalalari ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ilmiy jihatdan o'rganilgan. Ushbu adabiyotlarni tahlil qilish bo'lajak o'qituvchilar deontologik sifatlarni rivojlantirishning nazariy asoslari, psixologik jarayonlari va zamonaviy pedagogik yondashuvlarini chuqur anglash imkonini beradi.

Pedagogik adabiyotlarda deontologiya tushunchasi insonning odob-axloqi bilan bog'liq bo'lgan fan [1] atamasi sifatida o'rganila boshlagan.

Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik tayyorgarligi muammosi ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, L.Belyakova, I.Korobeynikov, N.Malofeev, M.Nazarova, Ye.Strebeleva, T.Filicheva, S.Shaxovskaya [6] va boshqa mualliflarning ishlarida pedagogik deontologiyani shakllantirishga doir izlanishlar o'z aksini topgan.

O'zbekistonlik tadqiqotchilardan M.Ochilov, Ochilova N [4], A.Boltayev [2], K.Uzakova [5] va boshqalar o'qituvchi odobi, bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirish, talabalarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda deontologik yondoshuvning ahamiyati yuzasidan ilmiy ishlarini olib borishgan.

G.Karaxanovanning fikricha [3] kasbiy faoliyatga deontologik tayyorgarlik quyidagi sifatlarda namoyon bo'ladi:

- oldindan bor bo'lgan tajribaning "shu yerda va hozir" vaziyatiga proyeksiyasi sifatida;

- insonga u qilayotgan ishning ma'nosi va qiymatini anglash imkonini beruvchi dunyo manzarasini "tartibga keltirish"ga motivatsion tayyorlik ko'rinishida;

- shaxsiylashtirish jarayoni orqali o'z-o'zini anglashga kasbiy-shaxsiy tayyorlik ko'rinishida.

Olimlarning fikricha deontologik madaniyat deontologik komponentlardan sifat darajasida foydalanish qobiliyati sifatida qaraladi, ammo ushbu muammoni o'rganishda bo'lajak o'qituvchilarda deontologik madaniyatini shakllantirishda asosiy tamoyillarni ajratib ko'rsatish kerak, ular orasida quyidagilar mavjud: tarbiyaviy ta'sirlarni farqlash va individuallashtirish; inson shaxsining o'z-o'zini qadrlashiga tayanish; kasbiy yo'nalganlik va xatti-harakatlarni hisobga olish; faoliyatda talabalarning mustaqilligi va faolligining ustuvorligi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot bo'lajak o'qituvchilarda deontologik sifatlarni shakllantirish va rivojlantirish jarayonining pedagogik hamda psixologik mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, ilmiy izlanish quyidagi metodologik asoslar, yondashuvlar va tadqiqot usullari tizimi orqali amalga oshirildi. Tadqiqot quyidagi umumiy ilmiy, pedagogik, psixologik va metodologik tamoyillarga tayandi:

- shaxsga yo'naltirilgan yondashuv – bo'lajak o'qituvchining individual fazilatlarini, kasbiy o'ziga xosliklari, axloqiy qadriyatlarini va ichki motivatsiyasini rivojlanish jarayonining markazida bo'ldi;

- faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv – deontologik sifatlar pedagogik faoliyatda namoyon bo'lishi sababli ularni kasbiy faoliyat jarayonida rivojlantirish konsepsiyasi asos qilib olindi;

- kompetensiyaviy yondashuv – o'qituvchi kasbiy kompetensiyasining tarkibiy qismi sifatida pedagogik deontologiya, kasbiy etika, kommunikativ madaniyat va axloqiy mas'uliyatni shakllantirish mezonlari belgilandi;

- tizimli yondashuv – deontologik sifatlar shaxsning axloqiy, emotsional, kommunikativ, kasbiy va sotsial jihatlari bilan o'zaro bog'liq kompleks tizim sifatida o'rganildi;

- insonparvarlik tamoyili – tarbiyaviy jarayonlarda o'qituvchi shaxsining qadriyatlarini,

hurmat, adolat, empatiya kabi sifatlar asosiy mezon sifatida olindi.

Tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, quyidagi ilmiy usullar majmui qo'llandi:

- 1) pedagogik va psixologik adabiyotlarni tahlil qilish;
- 2) deontologik sifatlar bo'yicha mavjud konsepsiyalarni taqqoslash;
- 3) normativ-huquqiy hujjatlar (O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonun, DTS, malaka talabalarni)ni o'rganish;
- 4) deontologiya va axloqiy madaniyatga oid ilmiy qarashlarni umumlashtirish.

Empirik tadqiqot usullari sifatida quyidagi metodlardan foydalanildi: so'rovnoma (bo'lajak o'qituvchilarning deontologik sifatlar haqidagi tasavvurlari va ularning shakllanganlik darajasini aniqlash); intervyu (pedagoglar, metodistlar va psixologlarning fikrlarini o'rganish); kuzatish (pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning axloqiy-etik xatti-harakatlarini tahlil qilish); eksperiment (maxsus ishlab chiqilgan dastur asosida deontologik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini olib borish); diagnostik testlar (axloqiy sezgirlik, empatiya, kommunikativ madaniyat darajasini aniqlovchi psixologik testlar majmuasi).

Tahlil va natijalar. Kreativ yondashuv zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoga noodatiy yechim topishi va bilimlarni ijodkorlik bilan qo'llashga yo'naltirilgan metodik konsepsiya sifatida qaraladi. Kreativlik (lot. *creatio* – "yaratish") shaxsning yangi g'oyalar yaratish, mavjud bilimlar o'rtasida yangi bog'lanishlar topish va fikrlash jarayonida original yo'llarni tanlash qobiliyatidir.

Bo'lajak o'qituvchilarda deontologik sifatlarini rivojlantirish ta'lim jarayonining eng muhim vazifalaridan biri bo'lib, u o'qituvchi shaxsining kasbiy etika, axloqiy mas'uliyat, pedagogik burch, muloqot madaniyati va kasbiy o'zini tutish qoidalariga amal qilishini nazarda tutadi. Deontologiya o'qituvchining: o'z burchi va vazifalarini anglash, o'quvchilarga nisbatan odolatli va hurmat bilan munosabatda bo'lish, kasbiy qarorlar qabul qilishda axloqiy mezonlarga tayanish, javobgarlik hissini rivojlantirish, ta'lim jarayonida etik muvozanatni saqlash kabi fazilatlarini shakllantiradi.

Pedagogik deontologiya o'qituvchining kasbiy faoliyati davomida paydo bo'ladigan axloqiy muammolarni barqaror hal etishga yordam beradi va uning kasbiy kamolotining ajralmas qismi hisoblanadi.

Pedagogik nuqtai nazardan, deontologik sifatlar o'qituvchining kasbiy tayyorgarlik jarayonida, dars jarayonida, o'zaro muloqotda, tarbiyaviy faoliyatda shakllanadi. Pedagogik asoslar quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

1. *Ta'lim jarayonida axloqiy qadriyatlar integratsiyasi.* Ta'lim jarayonida o'quv materiallari, pedagogik texnologiyalar va metodlar orqali axloqiy tushunchalarni integratsiya qilish deontologik sifatlarining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunda o'qituvchi: adolat, halollik, mas'uliyat, hurmat, bag'rikenglik kabi universal qadriyatlarni namuna sifatida ko'rsatadi, talabalarga pedagogik etikaga oid amaliy topshiriqlar beradi, ta'lim jarayonida etik me'yorlarga amal qilishni rag'batlantiradi.

2. *Pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish metodi.* Axloqiy dilemmalar, real hayotiy pedagogik vaziyatlar bo'lajak o'qituvchilarni to'g'ri kasbiy qaror qabul qilishga o'rgatadi.

Deontologik trening va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish talabning: fikrlashning axloqiy mezonlarga asoslanishi, qaror qabul qilishda adolat va mas'uliyatni shakllantirishi, pedagogik rolni ongli bajarishi kabi ko'nikmalarini rivojlantiradi.

3. *Pedagogik amaliyotning roli.* O'quv amaliyoti bo'lajak o'qituvchilarni real muhitga tayyorlaydi. Amaliyot davomida ular o'quvchilar bilan muloqotda etik harakatlarni qo'llaydi, murakkab vaziyatlarda axloqiy yondashuvni tanlaydi, pedagogik kuzatuvlar asosida o'z faoliyatini tahlil qiladi. Pedagogik amaliyot deontologik sifatlarni real vaziyatlarda mustahkamlashning eng samarali vositasi hisoblanadi.

Deontologik sifatlar faqat nazariy bilimlar bilan emas, balki shaxsning psixologik xususiyatlari motivatsiya, empatiya, emotsional intellekt, ma'naviy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq. O'qituvchining o'quvchilar holatini tushunishi, ularning hissiy dunyosiga kirishi deontologik sifatlarning psixologik negizi hisoblanadi. Empatiya yuqori bo'lgan pedagog: o'quvchi ehtiyojini to'g'ri anglaydi, konfliktlarni to'g'ri yo'l bilan hal qiladi, pedagogik ta'sirni individualizatsiya qiladi. Emotsional intellekti rivojlangan o'qituvchi o'z hissiyotlarini boshqara oladi va stress vaziyatlarida axloqiy barqarorlikni saqlaydi.

Kasbiy motivatsiya deontologik xatti-harakatning psixologik harakatlantiruvchi kuchidir. O'qituvchida kasbga muhabbat, ma'naviy mas'uliyat, ijtimoiy burchni anglash, talabning shaxsiga hurmat kabi ichki motivlar kuchli bo'lsa, deontologik fazilatlar barqaror shakllanadi.

Ta'lim jarayonining tashkiliy-psixologik jihatlari ham deontologik fazilatlarining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, pedagogik amaliyot davomida ustoz-shogird munosabatlarining sifati, metodik ko'makning doimiyliigi, o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlik muhiti talabalar ongida professional mas'uliyat tushunchasini mustahkamlaydi. Shuningdek, interfaol metodlar, rolli o'yinlar, pedagogik vaziyatlarni modellashtirish va refleksiv tahlil deontologik kompetensiyani rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shu asosda aytish mumkinki, bo'lajak o'qituvchilarda deontologik sifatlarni shakllantirish integrativ yondashuvni talab etadi. Ya'ni, nazariy tayyorgarlik, psixologik rivojlantirish texnologiyalari va amaliy tajriba uyg'unligida kasbiy-axloqiy madaniyat shakllanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarda deontologik sifatlarning shakllanish darajasi o'rganilganda, talabalarning 60-70 foizi deontologik bilimlarga ega bo'lsa da, ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarida bo'shliq mavjudligi aniqlandi. Pedagogik-psixologik omillar deontologik sifatlarning rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynashi isbotlandi. Jumladan, kasbiy motivatsiya, empatiya darajasi, shaxslararo muloqot kompetensiyasi, refleksiya qobiliyati deontologik xulq-atvorning asosiy psixologik komponentlari sifatida qayd etildi.

Olingan natijalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetensiyani shakllantirishning samarali modeli ishlab chiqildi. Model quyidagi tarkibiy qismlarni qamrab oladi:

- nazariy tayyorgarlik bloki;
- psixologik rivojlantirish bloki;

- pedagogik amaliyot va refleksiya bloki;
- kasbiy etika bo'yicha o'zini-o'zi baholash tizimi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari bo'lajak o'qituvchilarda deontologik sifatlarni rivojlantirish ko'p omilli, uzluksiz va tizimli yondashuvni talab etishini ko'rsatdi. Mazkur xulosalar pedagogik ta'lim jarayonini takomillashtirish, o'qituvchilarni kasbiy-axloqiy kompetentlarga aylantirishda amaliy ahamiyatga ega.

Xulosa va takliflar. Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik sifatlarni rivojlantirish ta'lim tizimining sifatini oshirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Pedagogik deontologiya tamoyillariga asoslangan kasbiy-axloqiy tarbiya nafaqat o'qituvchining kasbiy faoliyatda to'g'ri yo'l tutishini ta'minlaydi, balki uning shaxsiy fazilatlarini takomillashtiradi, muloqot madaniyatini oshiradi hamda ta'lim jarayonida yuqori darajada mas'uliyatli bo'lishiga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida aniqlanganki, deontologik sifatlarni shakllantirish jarayoni kompleks yondashuvni, ya'ni pedagogik va psixologik mexanizmlarning o'zaro uyg'unligini talab etadi.

Psixologik nuqtai nazardan, bo'lajak pedagoglarning o'z-o'zini anglash darajasi, emotsional barqarorligi, kommunikativ ko'nikmalari va ichki motivatsiyasi deontologik fazilatlarining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Pedagogik nuqtai nazardan esa ta'lim muhiti, pedagogik muloqot madaniyati, o'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan kasbiy-etik talablar hamda o'quv jarayonida axloqiy me'yorlarni tizimli qo'llash deontologik sifatlarning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Zero, ushbu ikki yo'nalishning uyg'unligi bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatda yuzaga keladigan murakkab pedagogik vaziyatlarni to'g'ri baholay olishga, mas'uliyat bilan qaror qabul qilishga va o'z xatti-harakatlarini axloqiy me'yorlarga mos ravishda yo'naltirishga undaydi.

Shu bois mazkur masala bo'yicha nazariy g'oyalarni yanada boyitish, amaliy metodikalarni takomillashtirish, o'quv jarayoniga integratsiyalashgan deontologik ta'lim tizimini joriy etish bo'lajak o'qituvchilarni har tomonlama rivojlangan, yuksak axloqiy madaniyatga ega mutaxassis sifatida tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim muassasalarida deontologik tarbiya tizimini oshirishga, shuningdek bo'lajak o'qituvchilarda deontologik sifatlarni rivojlantirishga doir ilmiy izlanishlarimiz natijasida quyidagi taklif va tavsiyalarni berish o'rinli deb o'ylaymiz:

1) bo'lajak o'qituvchilar uchun pedagogik deontologiya bo'yicha amaliy mashg'ulotlar, treninglar, keys-stadilar va muammoli vaziyatlarni tahlil qilishga yo'naltirilgan darslar sonini ko'paytirish lozim;

2) empatiya, emotsional intellekt, stressni boshqarish kabi ko'nikmalarni rivojlantiruvchi psixologik treninglarni muntazam ravishda o'quv jarayoniga joriy etish tavsiya etiladi;

3) amaliyot davomida talabalarni real pedagogik vaziyatlarda deontologik me'yorlarga amal qilishga o'rgatuvchi maxsus metodik ko'rsatmalar ishlab chiqish zarur;

zamonaviy axborot texnologiyalari keng qo'llanilayotgan sharoitda o'qituvchilarga onlayn muloqot madaniyati, axborot xavfsizligi va raqamli etika bo'yicha maxsus modul joriy etish lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бентам И. Деонтология, или наука о морали. – М.: Инфра-М, 1997. – 790 с.
2. Болтаев А. Социально-педагогические основы привития национально-духовных ценностей в сознание студентов // Молодой учёный. – Казань, 2015, – №5. – С.436-438.
3. Караханова Г.А. Формирование деонтологической культуры учителя в системе непрерывного педагогического образования // Общество: социология, психология, педагогика, – 2017. – С. 17.
4. Очиллов М, Очиллова Н. Ўқитувчи одоби. – Т.: Ўқитувчи, 1997. – 132 б.
5. Uzakova K.E. Oliy texnika ta’limi tizimida talabalarning kommunikativ muloqot madaniyatini rivojlantirishning deontologik asoslari // The journal of academic research in educational sciences. – Uzbekiston, 2021. – №2. – P. 641-645.
6. Шараборина Т.В. Деонтологическая готовность педагога // Материалы XIV Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» (дата обращения: 28.11.2025).

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Gilishtaganova Ogultagan Meretbaevna**, doktorant [Гилиштаганова Огултаган Меретбаевна, докторант], [Gilishtaganova Ogultagan Meretbaevna doctoral student]; manzil: Qoraqolpog‘iston Respublikasi, Nukus shahri, P.Seytov ko‘chasi, raqamsiz uy, [адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, п.Улица сейтова, дом без номеров], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus, P. Seitova Street, house without rooms]